

УДК: 633.111.1; 631.527.4; 631.527.5;

**БОШОҚДАГИ ДОНЛАР ЖОЙЛАШУВИНИ МИНГ ДОНА ДОН ВАЗНИ ВА
ЛАБОРАТОРИЯ УНУВЧАНЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ**

Ф.Жабаров, к.х.ф.ф.д (PhD)

(Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти)

Аннотация. Мақолада, Республикамиз тупроқ ва иклим шароитларига бошоқли дон экинларидан юқори ва барқарор ҳосил етиштиришда лаборатория унувчанлиги, уруғ униш қуввати, энергияси ҳамда 1000 дона дон вазни фоизлари ўрганилган.

Калит сўзлар. Буғдой, 1000 дона дон, намуна, лаборатория, жанубий минтақа, унувчанлик, илдиз узунлиги.

Аннотация. В статье изучены лабораторная плодovitость, всхожесть, энергия и процент массы 1000 зерна при выращивании высоких и стабильных урожаев из колосовых зерновых культур в соответствии с почвенно-климатическими условиями нашей Республики.

Ключевые слова. Пшеница, 1000 зерен, образец, лаборатория, южный регион, всхожесть, длина корня.

Abstract. In the article, the laboratory fertility, germination capacity, energy and percentage of 1000 grain weight were studied in the cultivation of high and stable crops from spiked grain crops according to the soil and climatic conditions of our Republic.

Keywords. Wheat, 1000 grains, sample, laboratory, southern region, germination, root length.

Кириш. Бошоқли дон экинларидан юқори ва барқарор ҳосил етиштиришга қаратилган тадбирлар тизимида уруғчилик алоҳида муҳим ўринни эгаллайди. Уруғчиликнинг асосий вазифаларидан бири–янги яратилган, Давлат реестрига киритилган ва ишлаб чиқаришга тавсия этилган навларнинг юқори сифатли уруғликларини кўпайтириш ва ишлаб чиқаришнинг талабини етарли даражада таъминлашдан иборат.

О.Аманов ва бошқаларнинг тақидлашларича ҳар қандай яхши нав ҳам фақатгина наводор ва экиш сифати юқори бўлган уруғлар билан экилгандагина ўз потенциал имкониятларини юзага чиқаради [1].

Марказий Осиё давлатларида буғдой етиштириш технологияси бир биридан фарқ қилиб асосий эътибор ташқи муҳит факторларини ҳосилдорликка таъсир қилиши ҳисобга олинади [2].

Республикамизнинг жанубий ҳудудларида эртапишар ва ўртапишар буғдой навларини етиштириш учун мўътадил иқлим ҳисобланади. Ушбу минтақанинг иқлим шароитида эртапишар ва ўртапишар навларда донлар шаклланиши нормал кечади, кечпишар навларда эса, дон шаклланиш даврида юқори харорат таъсирида донлар пуч бўлиб қолади натижада ҳосилнинг камайиши кузатилади [3].

Уруғшунослик йўналишида кузги юмшоқ буғдойнинг Ғозғон ва Хисорак навларида бошоқнинг турли қисмларида жойлашган донларни минг дона дон вазни, лаборатория унувчанлиги, колеоптилья ва илдиз узунлигига таъсири аниқланди. Бунда Хисорак навида бошоқнинг учки қисмидаги донлар оғирлиги 37,8 г, ўрта қисмидаги 42,2 ва пастки қисмидаги 39,0 г ёки бошоқнинг ўрта қисмида жойлашган донлар оғирлиги учки қисмида жойлашган донлар оғирлигига нисбатан 4,4 г ва пастки қисмида жойлашган донлар оғирлигига нисбатан эса 3,2 г юқори бўлди (1-расм).

1-расм. Бошоқдаги донлар жойлашувининг 1000 дон дон вазнига таъсири (Қарши 2023-йй.).

Ғозғон навида бошоқнинг учки қисмидаги донлар оғирлиги 38,5 г, ўрта қисмидаги 40,2 ва пастки қисмидаги 39,6 грамм ёки бошоқнинг ўрта қисмида жойлашган донлар оғирлиги учки қисмида жойлашган донлар оғирлигига нисбатан 1,7 г ва пастки қисмида жойлашган донлар оғирлигига нисбатан эса 0,6 г юқори эканлиги аниқланди.

Ғозғон нави бошоғининг учки ва пастки қисмидаги донларнинг унувчанлиги 94 фоиз, ўрта қисмидаги донларнинг 97 фоизни ташкил қилган ҳолда, ўрта қисмида жойлашган донлар унувчанлиги 3 фоизга юқори бўлганлиги аниқланди. Ҳисорак навида уруғларнинг лаборатория шароитидаги унувчанлиги учки ва пастки ҳамда ўрта қисмидаги донларда 93-94 фоизни ташкил қилган ҳолда фарқ кузатилмаган бўлса, минг дон дон орасидаги фарқ сезиларли даражада бўлди.

2-расм. Бошоқдаги донлар жойлашувининг лаборатория шароитида унувчанлигига таъсири. (Қарши 2023-йй.).

Хулоса. Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатдики лаборатория шароитида олиб борилган таҳлиллар Ҳисорак навида бошоқнинг учки қисмидаги донлар оғирлиги 37,8 г,

Гозгон нави бошоғининг донларнинг унувчанлиги 94 фоиз, ўрта қисмидаги донларнинг 97 фоизни ташкил қилган ҳолда, қилганлиги кузатилди ва ушбу намуналар устида дала тажрибалари олиб бориш юқори самара бериши мумкинлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аманов А. Ўзбекистонда дон етиштиришнинг ҳолати ва истиқболлари. Ўзбекистонда буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясига бағишланган биринчи миллий конференция. Тошкент 2004.
2. Бекназаров Н. Селекция интенсивных сортов мягкой пшеницы в условиях равнинно-холмистой зоны богары Узбекистана. Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.с/х.н. Ленинград, 1983. 17 с.
3. Беранек В, Гросс С, Гомоли В. Интенсивное производство зерна. / Пер. с чеш. З.К. Благовещенской. Москва. Агропромиздат. 1985. с. 28-32.